

INTERNAL AND EXTERNAL SOURCES OF ENRICHMENT OF LEGAL TERMS OF THE UZBEKI LANGUAGE

Omonova Mahliyo Ahrorjon kizi.

NamDU 2nd year graduate student

Abstract:

In this article, sources of wealth of legal terms, differences of terms from common words with some of their own characteristics, specific signs of terms, inadmissibility of using synonymy or doublet in the system of terms of one branch are discussed. the point is made.

Key words: Language, speech, legal language, term, terminology, legal text, word choice, persuasive speech, legal opinion, common words, common language, imagery, social communication, culture of behavior, terminological meaning

O'ZBEK TILI YURIDIK TERMINLARI BOYISHINING ICHKI VA TASHQI MANBALARI

Omonova Mahliyo Ahrorjon qizi.

NamDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada yuridik terminlarning boyish manbalari, terminlar umumiste'moldagi so'zlardan o'ziga xos ayrim xususiyatlari bilan farqlanishi, terminlarning o'ziga xos belgilari, bir tarmoq terminlari tizimida sinonimiya yoki dubletning qo'llanilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi yuzasidan fikr bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Til, nutq, yuridik til, termin, terminshunoslik, yuridik matn, so'z tanlash, ta'sirchan nutq, yuridik fikr, umumiste'moldagi so'zlar, umumxalq tili, obrazlilik, ijtimoiy aloqa, muomala madaniyati, terminologik ma'no.

Kirish

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi o'z taraqqiyot davrining yangi

Renessans davriga qadam qo'ydi. O'zbek davlatchiligi o'zining uzoq yillik tajribalari asosida qaytadan rivojlantirilmoqda, Odil fuqarolik jamiyati qurish yo'lidan borib, ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy sohalarda ulkan islohotlar va jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa insonlar kayfiyatiga ijobiy ta'sir qilib, har bir fuqaroning ma'naviy-huquqiy salohiyati yuksalib bormoqda. Ma'lumki, millatning eng muhim ma'naviy qadriyatlaridan biri – bu uning milliy tili. Shu bois so'nggi yillarda milliy tilimizni asrash va uni rivojlantirish yo'lida mamlakatimizda juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bu sohada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2019 yil 21 oktyabrdagi PF–5850- sonli "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2020-yil 20-oktyabrdagi PF–6084-sonli "mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmonlari ona tilimiz – o'zbek tilining davlat tili sifatidagi rivoji uchun tom ma'nodagi yangi davrni boshlab berdi hamda uning yaqin kelajakda rivojlanish tendentsiyasini belgiladi.

O'zbek tili yuridik terminlari boyishining ichki eng asosiy vazifalaridan biri tilning ichki tuzilishidir. Qadimgi adabiy til an'analari asosida rivojlanib kelayotgan o'zbek tili real borliqdagi voqea-hodisalarni, tushunchalarni ifodalash uchun keng imkoniyatlarga ega. Xususan, keyingi yillarda paydo bo'lgan va paydo bo'layotgan jamiki yangi tushunchalarni ifodalash borasida o'zbek tili o'zining rivojlangan tillardan biri ekanligini isbotlamoqda. Buni, ayniqsa, o'zbek tili terminlari tizimlarining ichki manbalar hisobiga rivoj topishi misolida yaqqol ko'rish mumkin. Chunki o'zbek tili terminlari tizimining rivojlanishi, shakllanishi va takomillashuvida shu tilning ichki imkoniyatlari asosiy rol ni o'ynamoqda. Hayotda ro'y berayotgan ulkan o'zgarishlar, ya'ni o'zbek davlatchiligi va qonunchiligining shakllanishi va takomili ham tilning ichki imkoniyatlaridan maksimal foydalanishni taqozo etmoqda. Ichki imkoniyat deyilganda, asosan, morfologik (affiksatsiya) va sintaktik (so'zlarga so'zlarni qo'shish) usul bilan so'z

yasalishi tushuniladi. O'zbek tili yuridik terminlari tizimining boyishida ana shu ikki usul asosiy rol o'ynaydi.

Muhokama

Muayyan adabiy tilning soʻz boyligi oʻz tarkibida maxsus tushunchalarni ifodalovchi terminologik leksikani u yoki bu darajada qamrab olishi lingvistikada eʼtirof etilgan voqelik hisoblanadi. Oʻzbek terminologiyasi tizimi ham bundan mustasno emas). Umumisteʼmol soʻzlardan farqli ravishda doim maxsus tushunchalarni anglatish, ifodalash uchun xizmat qilishga yoʻnaltirilgan terminlar oʻzbek adabiy tilining shakllanish va taraqqiy etish bosqichlari zaminida tarkib topdi va takomillashdi. Oʻzbek adabiy tili leksikasi qonuniyatlari negizida shakllangan terminologik leksika tarixini qadimgi turkiy til (VII-X) terminologiyasi, eski turkiy til (XI-XIV) terminologiyasi, eski oʻzbek adabiy tili (XV-XX asr boshi) terminologiyasi, shoʻrolar davri oʻzbek tili terminologiyasi va istiqlol davri oʻzbek tili terminologiyasi tarzida davrlashtirish salkam oʻn toʻrt asrlik vaqt mobaynida terminlogik leksika tizimida intralingvistik va ekstralingvistik omillar negizida sodir boʻlgan jarayonlarni anglab yetish imkonini beradi.

Ilm-fan, texnika, qishloq xoʻjaligi va sanʼatga oid tushunchalarning aniq nomini bildiruvchi bir maʼnoli soʻz va birikmalar terminlar deyiladi. Soʻz koʻp maʼnoga, yaʼni qoʻshimcha maʼnolarga ega boʻladi, lekin termin bunday xususiyatga ega emas. Termin ham soʻz, ammo u odatdagi soʻzlardan maʼnosining aniqligi, bir maʼnoliligi bilan farqlanadi. Termin maʼlum sohada, shu soha vakillari nutqida qoʻllaniladi. Masalan: jinoyat, jazo, daʼvo, ayblanuvchi, bosqinchilik, retsdiv jinoyat, genotsid, terrorizm, vasiylik, senat, spiker kabi terminlar yurisprudensiya tarmoqlarida uchraydi. Terminlar yigʻindisi va shu terminlarni oʻrganuvchi soha terminologiya deyiladi. Termin grekcha terminos soʻzidan olingan boʻlib, chek, chegara maʼnolarini bildiradi. Keyingi yillarda termin soʻzi oʻrniga atama soʻzi qoʻllanyapti. Bunday qoʻllash xato hisoblanadi. Chunki atama

so'zining ma'nosi termin so'zining ma'nosiga nisbatan keng bo'lib, u barcha narsalarning nomi sifatida tushuniladi, termin esa muayyan bir sohada qo'llanuvchi rasmiylashgan so'zdir. Shu ma'noda termin tushunchasi atama tushunchasining ichiga kiruvchi ilmiy-lug'aviy birlikdir. Qonun tili leksikasini, asosan, terminlar tashkil etadi. Lekin har qanday yuridik tushunchalarni ifodalash uchun terminlar oldiga ma'lum talablar va me'yorlar qo'yiladi. Bu terminning mohiyati va tabiatidan kelib chiqadi.

Terminlarning umumiste'moldagi so'zlardan farqlanadigan o'ziga xos xususiyatlarini quyidagicha izohlash o'rinlidir:

1. So'zlar fan va texnikaning ma'lum tarmog'ida qo'llanilib, iste'mol doirasi chegaralangan ma'noda ishlatilsa terminlar-ga aylanadi. Masalan, suv, tuz, aylana, guvoh, zarar, tuhmat, qo'rqitish kabi umumiste'moldagi so'zlar fan sohalarida ilmiy-rasmiy ma'nolarni ifodalab hozirgi kunda terminlar tizimiga kirgan. Suv so'zi umumaloqada har xil suvlarni anglatadi: oqar suv, buloq suvi, gazli suv, mineral suv kabi. Ximiya termini sifatida esa suv – H_2O formulasi orqali ifodalangan va ikki vodorod hamda kisloroddan iborat birikma tushuniladi, ana shu tarkib asosida u Mendeleev jadvalidagi boshqa moddalar bilan reaksiyaga kirishadi.

Guvoh so'zi umumxalq tilida biror voqea-hodisa ro'y bergan paytda shaxsan bo'lgan, uni o'z ko'zi bilan ko'rgan kishi ma'nosini anglatadi, yuridik terminlar tizimida jinoyat ishi bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan holatlar haqida qonunda belgilangan tartibda so'roq qilinadigan shaxs. tuhmat so'zi umumiste'molda birovni nohaq ayblash yoki qoralash, nomini yomonga chiqarish maqsadida o'ylab chiqarilgan asossiz da'vo; bo'hton. Masalan, Tuhmat tosh yoradi, tosh yormasa bosh yoradi (Maqol). Bu so'z yurisprudensiyada yuridik termin sifatida shaxsning qadr-qimmatini va or-nomusiga qilinadigan tajovuz ma'nosini anglatadi. Bundan tashqari jazo, jinoyat, jarima, ko'zdan kechirish, mulk, omonat, topshiriq, qarzdor, hadya, shikoyat, da'vo kabi umumiste'moldagi so'zlar ham yurisprudensiya

tizimida yuridik tushunchalarni bildiradi. Bunday so'zlar chegaralangan sohada qo'llanilib, terminologik ma'no kasb etadi.

2. Termin nominativ vazifani bajaradi. Termining ma'nosi adabiy til nic'yorlari doirasida tushunchaga teng bo'ladi. Chunki bir terminologik tizimda termin bir ma'noli (monosemantik) bo'lgani uchun uning ma'nosi tushunchaga teng keladi. Ya'ni terminlar bir ma'noni ifodalovchi maxsus rasmiy so'zlardir. Ko'p ma'noli birgina so'z esa bir necha tushunchani ifodalaydi. Masalan, ko'z - kishi a'zosi; uzukdagi bezak; yog'ochdagi belgi; buloqning suv chiqadigan joyi kabi tushunchalarni anglatadi.

3. Termin aniq, konkret tushunchalarni bildirib, his-hayajon ma'nolaridan xoli bo'ladi. So'zning ma'nosi murakkab bo'lib, unda tushuncha qo'shimcha ma'no va uslubiy belgilarga ega bo'ladi. Shu bois tilda bir tushunchani anglatadigan sinonimlar turli ma'no qirralari yoki uslubiy qo'llanilishi bilan bir-birlaridan farq qiladi. Masalan, yuz, bet, chehra, jamol, yonoq, ruxsor, oraz, turq, aft, bashara so'zlari bir umumiy tushunchani bildirib, sinonimlar hisoblansa-da, biroq turli ma'no qirralariga ko'ra bir-biridan farqlanadi: basharang qursin deyish mumkin; chehrang qursin yoki jamoling qursin deb bo'lmaydi.

4. Bir so'z bir necha sohaning termini bo'lishi mumkin. Lekin bunday so'zlar fanning har bir sohasida alohida tushunchalarning nomi bo'lib keladi. Masalan, topshiriq termini pedagogik terminologiyada o'quvchilar yoki talabalarga beriladigan vazifa ma'nosini anglatadi, yuridik terminologiyada topshiriq termini huquq-tartibot tizimida faoliyat ko'rsaluvchi xodimga yuklatiladigan muhim vazifa ma'nolarini bildiradi. Operatsiya termini meditsinada jarrohlik bilan bog'liq tushunchani anglatadi, yuridik terminologiyada biror maqsad yoki maxsus, maxfiy topshiriq yuzasidan o'tkaziladigan tadbir nomini bildiradi. Ba'zan bir tarmoq terminologiyasida ham omonimlik uchraydi. Masalan, yurispedensiyada sanksiya termini ikki ma'noni anglatadi: 1) prokuror ruxsati; 2) jazo chorasi.

5. Terminlarning yana bir o'ziga xos belgisi shuki, terminlar rasmiylashgan so'zlar bo'lganligi sababli respublika miqyosida, hatto dunyo miqyosida bir tushunchani anglatadi. Xalqaro terminlar fikrimizga misol bo'la oladi: demokrat, impichment, demokratiya, respublika, prezident, parlament, amnistiya, deputat, konstitutsiya, kriminologiya va h.k. Bunday terminlar yer yuzining barcha qit'alarida bir xil ma'noda qo'llaniladi.

6. Terminlar muayyan bir sohaga tegishli bo'lib, muayyan mutaxassislar tomonidan maxsus qabul qilingan, rasmiylashgan so'zlardir. Shuning uchun bir tushunchani ifodalovchi termini boshqa bir so'z bilan almashtirib bo'lmaydi. Ya'ni bir tarmoq terminlari tizimida sinonimiya yoki dubletning qo'llanilishiga yo'l qo'yilmaydi. Masalan, huquq, burch, shaxs, subyekt, yuridik shaxs, kriminalistika, demokrat, tergovchi, modda, jinoyat kabi terminlarga muqobil variantlar izlash nojoizdir. Ba'zan boshqa terminologiya sohalarida bo'lgani kabi yuridik terminlar tizimida ham sinonimik holatlar ko'zga tashlanadi: sudya-qozi, prokuror-qoralovchi, aybdor-ayblanuvchi, respublika-jumhuriyat, gumondor-gumon qilinuvchi, advokat-himoyachi, oqlovchi kabi. Biroq bunday holat terminologiyadagi nuqson hisoblanadi, chunki terminlar bir ma'noli bo'lganligi uchun sinonim va dubletlardan xoli bo'lishi lozim. Bunday holatning asosiy sababi xalqaro terminlarga o'zbek tilidagi muqobilini tanlash asosida yuzaga keladi. Vaholanki, xalqaro terminlar dunyo miqyosida bir xil qo'llaniladi.

7. Termin soha terminlari tizimining bir elementi bo'lib, har doim bir tizim doirasida qo'llaniladi: vasiylik, oila, nikohni qayd qilish, farzandlikka olish, homiylik, aliment, soxta nikoh kabilar bog'langan holda bir tizimni tashkil etadi. Bu terminlar tizimi yuridik terminologiya zanjirining alohida halqasi hisoblanib, oila munosabatlarini ifodalovchi terminlar tizimini yuzaga keltirgan. Yuqorida aytib o'tilgan me'yorlarga amal qilish nafaqat lisoniy savodxonlikning asosini tashkil etadi, balki qonunlarimizda belgilab qo'yilgan moddalarga muvofiq, javobgarlik uchun jazo qo'llashda ham noaniqliklarning oldini oladi.

Natijalar

Afsuski, yuridik terminlarimizda gumondor so'zi singari shakl va mazmun jihatidan bir biriga to'g'ri kelmaydigan terminlar talaygina. Misol sifatida to'g'ri qasd, egri qasd, yuqori prokuror, quyi prokuror, deputatlik taftishi, vijdon erkinligi kabi bir qancha terminlarni keltirish mumkin. Bir huquqiy tushunchaning turli nomlar asosida yuritilishi muammosi (yuridik terminlarda sinonimiya muammosi)da bir huquqiy tushuncha normativ-huquqiy va boshqa yuridik hujjatlarda turlicha shakllarda berilmoqda. Fikrimizning dalili sifatida ularning ayrimlarini keltirib o'tamiz: исполнительная власть – ijro hokimiyati, ijro etish hokimiyati, ijro etuvchi hokimiyat; показание – ko'rsatuv, ko'rsatma, ko'rgazma, ko'rgazuv, guvohlik, so'roq berish; умышленно bilib turib, bilgan holda, ataylab, qasddan; уголовное дело – jinoiyat ishi, jinoiy ish; исковое заявление – da'vo arizasi, da'vo ariza, da'vo-ariza; административное принуждение- fuqarolik majburlov, fuqarolik majburlash, fuqarolik majbur etish kabilar.

Hozirgi paytda ayrim yuridik terminlarimizning leksik ma'nosiga e'tibor berilsa, ular o'zlarining asosiy ma'nosi bilan birga shu tushunchaga mazmun jihatdan yaqin bo'lgan ma'nolarni ham ifoda etadi. Masalan, rus tilidagi личный досмотр termini ikki xil, ya'ni: shaxsni ko'rikdan o'tkazish, shaxsiy ko'rikdan o'tkazish shaklida ishlatiladi. Bu, birinchidan, huquqiy normalarning xilma-xil shakllari, ya'ni sinonimiyasining vujudga kelishiga sabab bo'lsa, ikkinchidan, shaxsiy ko'rikdan o'tkazish deb berilishi xato hisoblanadi. Chunki rus tilidagi личный досмотр terminini shaxsni ko'rikdan o'tkazish birikmasi to'la ifodalaydi, shaxsiy ko'rikdan o'tkazish esa bu huquqiy tushunchaning mazmunini ochib bera olmaydi. Chunki shaxsiy ko'rikdan o'tkazish termini quyidagi ikki ma'noni ifodalaydi:

- 1) bir mas'ul shaxs tomonidan bir yoki bir necha kishining ko'rikdan o'tkazilishi;
- 2) bir nechta mas'ul shaxs tomonidan faqat bir kishining ko'rikdan

o'tkazilishi.

Bizning nazarimizda, bunday muammolarning paydo bo'lishiga quyidagi omillar sabab bo'lmoqda.

1. Bugungi kunda yuridik amaliyotda faoliyat yuritayotgan mutaxassislarimiz yuridik til, yuridik terminologiya va uni qo'llash qoidalari bo'yicha yetarli darajada bilimga ega emaslar yoki bilimga ega bo'lsa ham, aynan shu masalalarga to'la e'tibor bermayapti.

2. Yuqoridagilarni e'tiborga olib hamda ilg'or xorijiy yuridik oliy o'quv yurtlarining tajribalaridan kelib chiqqan holda bugungi kunda yuridik kadrlar tayyorlash tizimida bo'lajak huquqshunoslarning yuridik til, yuridik nutq, yuridik terminlar va ularni to'g'ri qo'llash qoidalariga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Ayniqsa, rivojlangan mamlakatlar ilm-fanida tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan Yurislingvistika fanini o'quv dasturiga kiritish zarur deb hisoblaymiz.

3. Yuridik ilmiy sohada huquqshunos va tilshunos olimlar hamkorligida yurislingvistika, milliy yuridik til va yuridik nutq bilan bog'liq ilmiy-tadqiqot ishlariga ustuvor soha sifatida qaralishi hamda aynan shu sohada ilmiy pedagog kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiq.

4. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda huquqshunos va tilshunos olimlarimiz oldidagi eng muhim vazifalardan biri – yuridik terminlar tizimini tartibga solish (uni fiksasiyalash va standartlashtirish) va shu asosda mamlakatimizda barcha huquq-sudlov tizimi uchun yuridik terminlar tezaurusining yagona elektron platformasini ishlab chiqish. Har bir sohada terminlarni ilmiy jihatdan tartibga solib turish uzluksiz jarayon hisoblanadi. Bunda terminologik tamoyillar va me'yorlarga qat'iy amal qilish bosh mezon bo'lmog'i kerak.

Shuningdek, terminlar muayyan bir sohaga oid bo'lib, muayyan mutaxassislar tomonidan maxsus qabul qilingan, rasmiylashgan leksik birliklar

sanaladi. Shuning uchun bir tushunchani ifodalovchi termini boshqa bir soʻz bilan almashtirish mumkin emas. Yaʼni bir tarmoq terminlari tizimida sinonimiya yoki dubletning qoʻllanilishiga yoʻl qoʻyib boʻlmaydi. Masalan, huquq, burch, shaxs, subyekt, yuridik shaxs, kriminalistika, demokrat, tergovchi, modda, jinoyat kabi terminlar oʻrniga muqobil variantlar izlash nojoizdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yuridik til oʻziga xos lugʻaviy birliklari, gap qurilishi, uslubiy jihatlari hamda huquqqa oid tushunchalarni ifodalovchi terminlari bilan ajralib turadi. Huquqshunoslikka doir barcha manbalar yuridik tilda yoziladi. Tergov jarayoni, sud, advokat faoliyati, qonunlar ifodasi ham yuridik til asosida yuzaga chiqadi. Shunday ekan, yuridik sohaga oid matnlarni tuzishda har xil nooʻrin qaytariqlar, soʻz takrorlari, tushunilishi qiyin ifodalar hamda ortiqcha sifatlashlar, koʻchma maʼnoli soʻzlarni ishlatishdan tiyilish, sohaga xos boʻlgan terminlarni oʻz oʻrnida qoʻllay bilish mutaxassisdan yuksak mahorat va bilim talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulyamova G. Izuchenie giponimii i sinonimii yuridicheskix terminov v usloviyax distantsionnogo obucheniya // Review of law sciences. – 2020. – № 2; Ziyamuxamedova Sh.T. Uzbekskie termini informasionno-kommunikasionnoy sferi // Kulturologiya, iskusstvovedenie i filologiya: Sovremennie vzglyadi i Nauchnie issledovaniya. – 2019. – S. 95-102; Ziyamuxamedova Sh. O'zbek tilshunosligida zamonaviy axborot-kommunikasiya terminlarining o'rganilishi // Oriental Art and Culture. – 2020. – № 3; Xashimova D.U. Ob ispolzovanii elektronnoy multimediyonoy uchebnika po russkomu yazikudlya studentov-yuristov Respubliki Uzbekistan // Professionalnoe obrazovanie i obtshestvo. – 2018.– № 3. – S. 259-268; Xashimova D.U. Izuchenie bezekvivalentnoy leksiki russkogo yazika (na materiale uchebnikov po russkomu yaziku i Literature dlya

uzbekskoy shkoli). – 1993; Matenov R.B. Stil xudojestvennoy literaturi v aspekte lingvisticheskoy i literaturovedcheskoy stilistiki // Molodoy ucheniy. – 2014. – № 19. – S. 663-665; Matenov R. O normax leksicheskoy variantnosti pri formirovaniy Navikov professionalnoy rechi budutshix yuristov v usloviyax distantsionnogo obucheniya // Review of lawsciences. – 2020. – № 2; Matenov R.B. Sintaksicheskaya organizasiya yuridicheskogo teksta // Obrazovanie i vospitanie. – 2015. – № 5. – S. 3-4; Niyazova N. Rabota nad xudojestvennim tekstem pri obucheniirussskomu yaziku v nasionalnoy auditorii yuridicheskix fakultetov // Review of law sciences. – 2020.– № 3; Niyazova N.J. The role of regional texts in language learning // Problemi sovremennoy nauki i obrazovaniya. – 2020. – № 1. – S. 41-46; Pulatova U.R. The formation and development of academic written bylaw students // Nauka, obrazovanie i kultura. – 2020. – № 2. – S. 43-44.

2. Kasimova M. Strukturno-Sistemnie osobennosti yuridicheskoy terminologii uzbekskogo yazika.Diss. ... kand. Filol. nauk. – T.: 1986; Boyko L.M. Zakonodatelnaya texnika (teoriya i praktika): Avtoref.diss. ... kand. yurid. nauk. – T., 1984; Karimova L.A. Pravovie i nraivstvennie aspekti zakonov o yazike: Diss. ... kand. yurid. nauk. – T., 1991; Ko'chimov Sh.N. O'zbekiston Respublikasi qonunlarining tili:Filol. fan. nomzodi ... diss. – T.: 1995; G'ulomova G. O'zbek yuridik terminologiyasining istiqlol davri taraqqiyoti: Filol. fan. nomzodi... diss. – T., 2006; Tursunova O.F. O'zbek davlatchiligi tarixida qo'llanilgan huquqiy terminlar lisoniy tadqiqi: Filol. fan. nomzodi ... diss. – T., 2007; Berdiyrov Sh.N. Ikki palatali parlament sharoitida Qonunchilik texnikasi (nazariya, metodologiya, amaliyot): Yurid. fan. nomzodi ... diss. – T., 2009; Hayitov X. Qonun ijodkorligida yuridik lingvistikaning o'rni va ahamiyati: yurid. fan. nomzodi ... diss. – T., 2011; Mirzaev R.I. O'zbekiston Respublikasida davlat tilining huquqiy maqomi: yurid. fan. nomzodi ... diss. – T., 2012; Mo'yidinov Q. O'zbek tili sud nutqi leksikasi: Filol. fan. bo'yicha falsafa fan. ... dokt. diss. – T.,

2019; Ko'chimov Sh.N. Huquqiy normalarni o'zbek tilida ifodalashning ilmiy-nazariy muammolari: Filol. fan. dokt. ... diss. – T., 2004.

3. Saidov A., Sarkisyans G. Yuridik til va huquqshunos nutqi. – T.: Adolat, 1994; Ko'chimov Sh.N. O'zbekiston Respublikasida Qonunchilik texnikasi (til, uslub, huquqiy atamashunoslik). – T.: O'zR IIV Akademiyasi, 1996; Saidov A., Saidova L., Ko'chimov Sh., Qosimova M. Qonun va til. – T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 1997; Davlat tili: muammolar va echimlar / akademik A.X. Saidov tahriri ostida. – T.: Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 1999; Saidov A., Ko'chimov Sh. Qonunchilik texnikasi asoslari. – T.: Adolat, 2001; Ko'chimov Sh.N. Yuridik til nazariyasi va amaliyoti. Yuridik fanlar axborotnomasi – Vestnik yuridicheskix nauk – Review of law sciences 171 o'quv qo'llanma. – T.: JIDU, 2013; Usmonov S., Ziyamuxamedova Sh. Yurist nutqi amaliyoti: darslik. – T.: TDYUU, 2018; Ziyamuxamedova Sh. Yuristning yozma nutqi: o'quv qo'llanma. – T.: TDYUU, 2019.

4. Yuridik atamalar va iboralar lug'ati. – T.: Adolat, 1993; Satimov G'.